

**REPRESENTATIVIDADE E GRAFITE:
pensar o político e o pedagógico por meio da arte.**

**REPRESENTATIVENESS AND GRAFFITI:
thinking about the political and pedagogical through art.**

Nayara Joyse Silva Monteles
Instituto Federal de Goiás – Campus Uruaçu, Brasil
nayara.monteles@ifg.edu.br

Ricardo Antonio Gonçalves Teixeira
Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação
professorricardoteixeira@gmail.com

Resumo

Nesta proposta o objetivo central é refletir sobre representatividade e inclusão usando como referências as obras do artista Decy Grafite, isto no contexto educacional, no Instituto Federal de Goiás – Câmpus Uruaçu. A princípio, apresenta-se um panorama sobre a importância do estudo dessa temática em espaço educacional visando a formação crítica de pensamento do educando. Assim, é enfatizada a necessidade de práticas educacionais voltadas para as relações étnico-raciais com intuito de que se perceba a educação como um ato político e formativo. Destaca-se, ainda, que são desenvolvidas ações pedagógicas que estão entrelaçadas ao projeto de pesquisas de pós-doutorado. A abordagem metodológica utilizada é interdisciplinar, e mescla narrativa oral, cartografia e pesquisa-ação. Ao longo do processo de investigação é realizado o levantamento das imagens que são usadas nas aulas de artes visuais como parte do processo de sensibilização para a produção visual. A discussão é tecida à luz de autores como Bénard da Costa (1999); Mizoerff (2016); Sampaio (2015); Quijano (2005), Anne Nunes (2017), Bello (2015), Fernandes (2016); bell hooks (2019), entre outros.

Palavras-chave: Representatividade. Inclusão. Ensino de arte. Grafite.

Abstract

In this proposal, the central objective is to reflect on representation and inclusion using the works of the artist Decy Grafite as references, in the educational context, at the In-

stituto Federal de Goiás – Câmpus Uruaçu. Initially, an overview of the importance of studying this topic in an educational space is presented, aiming at the critical formation of the student's thinking. Thus, the need for educational practices focused on ethnic-racial relations is emphasized in order to perceive education as a political and formative act. It is also noteworthy that pedagogical actions are developed that are intertwined with the post-doctoral research project. The methodological approach used is interdisciplinary, and mixes oral narrative, cartography and action research. Throughout the research process, images that are used in visual arts classes are surveyed as part of the process of raising awareness of visual production. The discussion is based on authors such as Bénard da Costa (1999); Mizoerff (2016); Sampaio (2015); Quijano (2005), Anne Nunes (2017), Bello (2015), Fernandes (2016); bell hooks (2019), among others.

Keywords: Representativeness. Inclusion. Art teaching. Graphite.

PRIMEIRAS NOTAS: CONJECTURAS SOBRE REPRESENTATIVIDADE A PARTIR DA IMAGEM

A concepção de inclusão no contexto contemporâneo foi ampliada pensando na possibilidade de se refletir sobre tensionamentos que podem envolver as questões sociais, políticas e econômicas. As múltiplas identidades existentes chamam a atenção para os diferentes modos de ser, de ver e de (re)existir e a necessidade de respeito às diferenças. Nesse sentido, percebe-se que diversas áreas do conhecimento como pedagogia, antropologia, artes visuais, sociologia, entre outras, desdobram-se com intuito de pensar sobre a inclusão.

O respeito e a tolerância para com a individualidade de cada sujeito tornam-se elementos essenciais que favorecem a inclusão nas diversas estruturas e camadas da sociedade. As práticas de preconceitos e segregatórias em âmbitos educacionais e outros espaços impactam na vida das pessoas e afetam o desenvolvimento educacional, as relações e interações dos sujeitos com os demais, abala autoestima, etc. (AINSCOW e FERREIRA, 2003).

Vale destacar que para implementação de um sistema pautado na inclusão e no respeito às diferenças implica mudanças na estrutura de organização do que hoje está posto e norteia as interrelações, as práticas de ensino, conforme expresso por Sofia Freire (2008). Assim, a inclusão é um direito essencial, isso está descrito na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e é defendido por autores como Armstrong, Armstrong, & Barton (2000); Baptista (1999); Bénard da Costa (1999) como formas e ações que combatem o sistema de exclusão.

Diante da importância da inclusão, salienta-se que no campo da arte, com base nos estudos da cultura visual e decoloniais, reforça-se a importância de (re)pensar as produções visuais, bem como as narrativas que giram em torno dessas. Nicholas Mizoerff (2016) enfatiza a necessidade refletir sobre as imagens com base no direito de olhar, pois estas reivindicam a visibilidade a partir de uma perspectiva crítica, problematizadora e questionadora. Assim, as representações visuais devem ser contestadas e não naturalizadas, principalmente quando tocam em temáticas que reforçam os discursos de exclusão, racismo, sexismo e outros.

Há um processo de invisibilização dos corpos negros na arte e isso reflete em questões relacionadas ao ensino das artes visuais e como as imagens são trabalhadas no contexto educacional. Considera-se relevante ressaltar que tais imagens colocam a pessoa negra e indígena na condição de subalternidade e evidenciam o controle dos corpos por meio da representação visual.

A história dos países colonizados é marcada pela opressão e pela submissão destes aos interesses dos colonizadores. Com base nos vestígios visuais, que são artefatos históricos, é possível observar ações que remetem a violência física, silenciamento e a subjugação de homens e mulheres negros e indígenas. No que se refere as questões étnicas e raciais, segundo o que diz Cláudia Sampaio (2015): “o negro no Brasil compõe um grupo étnico que tardou em ser beneficiado com direitos de cidadania e que, por muitas vezes, teve que se enquadrar nas vontades e valores culturais e estéticos de uma elite branca” (p. 1320).

Ressalta-se que apontamento sobre direitos tardios no Brasil estende-se também a pessoas indígenas que, frequentemente, são vítimas de preconceito. Nesse sentido, são sujeitos que historicamente são marginalizados nas narrativas oficiais da história da arte e que seguem invisibilizados devido às ações de silenciamento e, também, aos vestígios do colonialismo e racismo existentes dentro da estrutura social e institucional. Acredita-se que a expansão do conhecimento envolvendo a inclusão, com base nas diferenças, pode ajudar na compreensão do contexto social e cultural no qual assenta-se o Brasil.

A descolonização do saber, defendida por Quijano (2005), Anne Nunes (2017), Bello (2015), Fernandes (2016), é relevante para dar margem às novas produções de conhecimento que debatem criticamente discursos eurocêntricos e visam a democratização do conhecimento. A visão acrítica sobre temas relacionados às questões raciais e de exclusão por meio das visualidades que representam a elite dominante e hegemônica ainda é predominante. Desse modo, reafirma-se a necessidade de reconfigurar o cenário das narrativas visuais dando espaço para que sejam realizadas

outras análises discursivas e interpretativas com ênfase na problematização do processo histórico que contribui para o fortalecimento do racismo, da marginalização e exclusão de pessoas negras, indígenas e mulheres e corpos não normativos.

A colonização do conhecimento está refletida no modo como são percebidas as heranças culturais de matriz afro e indígena. O pensamento a partir da perspectiva do colonizador fragiliza a compreensão da realidade brasileira e contribui para o crescimento de discursos de ódio e que, por vezes, pode chegar à violência física e simbólica. Compreende-se que não é fácil lutar contra bases de saberes que estão consolidadas, entretanto, faz-se necessário para diminuir a barreira da exclusão. Para Fernandes (2016, p. 92) é primordial se “pensar sobre saberes indígenas e camponeses, quilombolas” e tal pensamento vai ao encontro do preconizado por Reis e Andrade (2018, p. 8), ao afirmarem que “a descolonização intelectual é indispensável.”

A representatividade por meio da imagem torna-se uma via para pensar o empoderamento e as ações desta no campo da arte e dos estudos da cultura visual, bem como os reflexos no contexto em que se encontram inseridas. Diante do exposto, considera-se importante se compreender a noção de representatividade e o modo como esta discussão tem se revelado como uma outra perspectiva de produzir e discutir sobre imagens a partir da arte contemporânea, inclusive o grafite.

Neste caso a representatividade étnico-raciais, encontrada nas imagens grafitadas, é um modo de resistência de grupos e sujeitos que são subalternizados e que falam por meio das representações visuais o que sentem, pensam e como desejam posicionar-se no mundo mediante a exclusão, o racismo, o sexismo, as LGTfobias e outras exclusões. Esse processo de representação da identidade tem feito emergir produções artísticas com um viés político e social, tal prática pode contribuir para que os diversos jovens e crianças negras e indígenas se percebam nas imagens como protagonistas.

A representatividade, desse modo, é a marca da existência de grupo e a retomada do controle das imagens. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de denúncia para que sejam pensadas políticas públicas, culturais e artísticas que englobam grupos que durante um longo tempo foram esquecidos e colocados à margem da sociedade. Segundo bell hooks (2019), houve uma destituição do direito à própria imagem, pois os controles dos corpos dizem também respeito de como ao longo dos anos as pessoas são representadas: animalizadas e objetificadas.

Nesta perspectiva, a temática da representatividade nas obras de Decy Grafite difere-se por ser parte de uma nova ordem de significação e de utilização das simbologias.

Percebe-se que há uma reivindicação da visibilidade das pessoas que são subalternizadas e que desejam de volta o direito de serem vistas como humanas, sensíveis à dor e que possuem outros sentimentos. De acordo com bell hook (2019) é importante que se busque maneiras de “romper com os modelos hegemônicos de ver, pensar e ser que bloqueiam nossa capacidade de nos vermos em outra perspectiva, nos imaginarmos, nos descrevermos e nos inventarmos de modos que sejam libertadores.” (bell hooks, 2019, p. 32).

Apesar de se considerar que é necessário, ainda, muito tempo para reduzir os danos ocasionados pelo colonialismo, sabe-se que cada passo representa um novo modelo de ver e pensar as imagens e que essas são oportunidades para desconstrução dos discursos que deslegitimam o saber e símbolos oriundos da cultura afro e indígena. Conforme exposto por bell hooks (2019), acerca do domínio das imagens,

Vivenciamos nossa crise coletiva como afro-americanos no domínio das imagens. Seja no rosto de moradores de rua encontrados nas metrópoles ou nos becos de cidades pequenas, no olhar perdido dos desempregados, ao ver pessoas que amamos viciadas em drogas, ou alguma cena trágica de um filme que fica na cabeça, nós vemos que estamos com problemas. (bell hooks, 2019, pág. 40).

Para a autora, essa crise da identidade no cenário contemporâneo é ocasionada pela falta de representatividade e pela tragédia dos problemas que emergem cotidianamente. Nas imagens de Decy visualiza-se a retomada do controle dos corpos, a quebra da representação por meio da imagem não eurocentrada e a possibilidade de criar-se outras narrativas que abordam o empoderamento por meio da representatividade.

Diante do exposto, considera-se importante um trabalho que visa a discussão crítica a partir das imagens com ênfase na lógica da representatividade, caminhando contra a lógica das imagens que evidenciam somente o sistema de opressão e de controle dos corpos. Além disso, desenvolver ações pedagógicas com essa perceptiva, a qual favorece a ampliação do repertório visual e, também, colabora para a construção de outras narrativas que se distanciam do estereótipo.

REFLEXÕES SOBRE REPRESENTATIVIDADE A PARTIR DAS OBRAS DE DECY GRAFITE

Distante do academicismo que durante um longo período predominou sobre os processos de representação e criação artística, Decy Grafite se destaca por pensar nar-

rativas pautadas no eu e em suas percepções sobre um mundo que pouco evidencia o empoderamento de pessoas negras e que, segundo Gayatri Spivak (2010), são consideradas subalternizadas.

De acordo com Gayatri Spivak (2010, p.12), são subalternizadas pessoas pertencentes “às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante.” A mesma defende que a subalternização deve ser discutida para ser combatida e que essa camada cria mecanismos para serem ouvidas.

Assim, cabe ao educador, sujeito que está no exercício da docência, pensar alternativas para ouvir essas outras narrativas e realizar um trabalho que promova uma discussão centrada nas relações de saber e poder. Destaca-se que, mediante o poder das imagens, não se pode pensar em uma perspectiva educacional que somente evidencie o discurso do colonizar e que privilegia um único grupo: hegemônico.

A desconstrução de narrativas posta, desse modo, perpassa pelo por pensar o modo como opera-se o pedagógico no ensino de artes visuais. Vislumbra-se, nessa discussão, que outras imagens e outros artistas, para além dos que são já legitimados, adentrem os espaços pedagógicos e contribuam para que o subalterno possa falar por meio de sua arte.

Chama-se a atenção para o fato de que o racismo estrutural está presente em todas as camadas e estruturas de poder e saber, por isso a importância de valorização de saberes que estimulem os educandos a pensar os ‘modos de ver.’ Salienta-se que o racismo, segundo Almeida (2019, p.21), é a “manifestação normal de uma sociedade, não um fenômeno patológico que expressa algum tipo de anormalidade.” Desse modo, torna-se essenciais ações que descortinam práticas raciais, de marginalização e de exclusão, bem como tragam à tona discursos racistas naturalizados.

Posto isto, ressalta-se que Decy Grafite é um artista negro, grafiteiro, nascido na cidade de Mara Rosa, município do estado de Goiás. As suas obras revelam um olhar insurgente e que se rebela contra a representação com ênfase na perspectiva do colonizador. A grafiteagem, neste caso, tem sido a porta para se pensar os discursos políticos possíveis por meio da arte contemporânea e, também, evidenciar como ocorrem os processos de marginalização de corpos não normativos.

Imagem 01: Grafite realizado por Decy Grafite. Fonte: fotografia de autoria própria, pesquisa de campo (2022)

As obras de Decy, presentes em becos, ruas e vielas, de Goiânia e outras cidades de Goiás, destacam-se por sua potencialidade discursiva sobre a beleza negra. A mulher negra, historicamente silenciada, marginalizada e condicionada a escravidão, tem sua imagem representada em primeiro plano, cores vibrantes e com destaque dos traços da face. A opção de como representar, segundo Decy, é proposital para que outras pessoas consigam perceber a exuberância dos traços presentes em um rosto negro (figura 01).

Imagem 02: Grafite realizado por Decy Grafite. Fonte: fotografia de autoria própria, pesquisa de campo (2022)

possibilidade de realizar discussões para além do que já está posto e legitimado. Além disso, por meio desse repertório visual é possível pensar na elaboração e construção de contranarrativas de contestação dos discursos postos. Sabe-se que, frequentemente, os corpos negros são vistos como objeto de desejo em decorrência de um processo histórico de hipersexualização. Assim, essas produções artísticas revelam o desejo de como ser visto e não somente ser representado sem a oportunidade da escolha (imagem 02).

As imagens da dita 'belas artes' representam a ideia de beleza a partir de corpos brancos, masculino, heroico e de um corpo feminino, branco e dócil. Na contramão, as imagens do contexto da representatividade, tem como foco, o direito da escolha do sujeito e da sensação de pertencimento. Olhar e sentir que você pode se reconhecer em algo ou alguém não é um exercício fácil.

Segundo Luciana Grupelli Loponte (2002),

Na história da arte ocidental, os corpos femininos são um tema recorrente, construindo e consolidando através de pinturas e esculturas um olhar masculino sobre a imagem das mulheres em obras como, por exemplo, Olympia e Almoço na relva, de Manet, e Les demoiselles d'Avignon, de Picasso. Essas obras compõem, entre outras, um conjunto de imagens consideradas marcos nos seus respectivos períodos pela historiografia oficial. Imagens que, no entanto, se constituem representações de um determinado modo de ver muito particular. A chamada 'história universal da arte' é uma história particular, que sistematicamente vem privilegiando um determinado modo de ver como o único possível. (Págs. 285-286)

Desse modo, essa historiografia visual tem contribuído na sistematização de discursos de mulheres como seres passivos, alheios às suas vontades e submissas. Além disso, outro fato é que uma gama significativa dessas imagens é representada a partir do olhar masculino, seus desejos e interesses do que tornar visível na sociedade.

PEDAGOGIAS CULTURAIS – POSSIBILIDADE EDUCACIONAL

O exercício pedagógico em sala de aula conduz o docente, com formação e atuação em artes visuais, a pensar o repertório visual como um elemento importante para produção de narrativas. Assim é relevante pensar: quais imagens são legitimadas em sala de aula? Quais discursos são construídos em torno dessas imagens? De que modo pensar discursos e imagens que caminham em oposição as narrativas hegemônicas?

No cenário contemporâneo, evidencia-se, que a romantização cega das imagens colabora para reforçar discursos visuais sexista, machista, racistas e marcado por LGB-Tfobias. Leva-se em consideração que em todos os espaços, parte da estrutura social, há reprodução de racismo e isso por ser esse espaço uma extensão do contexto social. Conforme expressa Almeida (2018) o contexto social contemporâneo não pode ser entendido sem a compreensão de conceitos como raça e de racismo.

Proposta pedagógicas tecidas à luz das da relações étnico-racial assentam-se na Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, que preconiza:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR)

Essa normativa vai ao encontro dos interesses de quem almeja trabalhar a partir de discursos centrado em uma educação antirracista. Amparar-se na Lei torna-se fundamental devido a excessiva tentativa de controle de grupos conservadores das ações que são desenvolvidas em sala de aula. Grupos esses que, em distintas oportunidades, relevam discursos de ódio e tentativa de controle sobre atividades que legitimam a importância do pensamento crítico.

Nesta perspectiva, por meio da produção artística de Decy é possível pensar aspectos socioculturais e políticos relacionados a história e a formação do povo brasileiro, bem como refletir sobre questões como o racismo estrutural, representatividade e inclusão. Desse modo, apesar da Lei determinar possibilidades de conteúdos pautados em uma educação antirracista é uma escolha docente definir quais imagens serão trabalhadas em sala de aula, bem como a escolha da perspectiva de discurso político a ser adotado.

Mediante esse contexto, nos últimos dois anos no Instituto Federal de Goiás - Câmpus Uruaçu, mais especificamente na disciplina de arte e arte e processos de criação, foi

realizada a opção de se trabalhar com temáticas como:

- ✓ Representatividade e inclusão a partir de imagens;
- ✓ Religiosidade de matriz africana;
- ✓ Arte e Cultura Afro-Brasileira;
- ✓ Racismo estrutural e o repertório da história da arte universal;
- ✓ Produção de Contranarrativas Visuais;
- ✓ A representação da mulher na arte ao longo da história da arte;
- ✓ Ancestralidade, Identidade e Diferença;
- ✓ Outras vozes na arte: mulheres artistas, artistas negros e indígenas;

Apresentar essas temáticas no cotidiano escolar não tem sido uma tarefa fácil, entretanto, faz-se necessário para que os e as estudantes amadureçam os discursos que giram em torno das imagens. Durante a discussão, chama-se a atenção para o fato de que as imagens são formas de conhecimento que ajudam na manutenção de um sistema de saber e poder. No âmbito educacional, na prática diária do exercício docente, entende-se que essas imagens postas e visualizadas nas ruas, como é o caso do grafite, permitem o acesso “as realidades, os contextos e as subjetividades pelas quais os estudantes vêem, visualizam e constroem seus universos” (DIAS, 2012, p. 58).

Interessa, nesse caso, a compreensão de como essas discussões atravessam o universo dos e das estudantes. Além disso, buscar entender como esses se permitem atravessar por essas imagens que, sem bater na porta, chegam as suas casas e invadem seus pensamentos. Chama-se a atenção para o fato de que a obra “é um tecido vivo” (RANCIÈRE, 2017, p. 194), de onde ecoam gritos de uma presença e, também, da negação, jogo político e da invisibilização de corpos.

Os conteúdos são divididos por blocos e são pensados para serem trabalhados nas turmas de 1º e 2º anos do Ensino Técnico Integrado ao Médio. As discussões são realizadas ao longo do ano e não somente em datas comemorativas. Nesta perspectiva, opta-se por se distanciar do conteúdo como uma ação celebrativa vinculada, somente, a uma data.

Acredita-se na concepção de que a educação é impregnada de política. Assim, o modo como o educador se posiciona, as escolhas das imagens e o posicionamento metodológico são permeados por política e relações de poder. Para Paulo Freire (1974) é importante pensar que “uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política”, que possibilite aos sujeitos uma “discussão corajosa de sua problemática” (p. 88- 89).

Apesar dos esforços, nem todos os anos é possível trabalhar todas as temáticas. Assim, são realizadas algumas estratégias no sentido de manter o repertório vivo e latente no espaço da sala de aula. Algumas das escolhas realizadas foram:

- a) Definir com os e as estudantes quais temáticas seriam estudadas;
- b) Apresentação de repertório visual associadas ao tema;
- c) Ampliação de repertório (os e as estudantes apresentam seus repertórios imagéticos)
- d) Processo de criação e escolha técnica;
- e) Debate sobre a proposta visual e elaboração de produção textual vinculada a imagem criada;

Interessa para o momento, pensar uma educação antirracista com ênfase nas artes visuais. Assim como, construir narrativas que levem em consideração a noção de diferença, bem como esta se constitui em nosso contexto social e cultural. Entende-se que esse é um exercício contínuo que vai se reformulando a cada ano e que não há um único modo de ser abordado em sala de aula.

O espaço da sala de aula, o perfil dos e das estudantes, bem como o contexto são elementos levados em consideração para o desenvolvimento de uma educação antirracista a partir do ensino de artes visuais. Observa-se como cada turma e experiência tem evidenciado a relevância de se manter essa ação em sala de aula. Assim, aprender a aprender efetiva-se por meio de pensar como as ações serão implementadas a partir da escuta dos e das estudantes e de suas realidades.

O saber fazer caminha junto com a discussão, entretanto, não há um momento específico somente para produção. Por vezes, o processo de produção está alinhado e são realizadas pausas para discussão sobre a imagem e sobre o assunto em questão. A dinâmica adotada em cada turma depende do perfil. Observa-se que o que funciona para uma turma não necessariamente funciona para outra. Tenta-se, a partir do que é possível, manter-se um trabalho contínuo que envolva a temática e isso tem colaborado para o amadurecimento docente e, também, do e da estudante.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **O que é racismo estrutural?** Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018.

AINSCOW, M., & FERREIRA, W. Compreendendo a educação inclusiva: algumas reflexões sobre experiências internacionais. In D. Rodrigues (Ed.), **Perspectivas sobre**

inclusão: da educação à sociedade. Porto: Porto Editora, 2003, P. 103-116.

DIAS, Belidson. **Arrastão: o cotidiano espetacular e práticas pedagógicas críticas.** In: MARTINS, R. TOURINHO, I. (orgs.) *Cultura das Imagens: desafios para a arte e para a educação.* Santa Maria: Ed. UFSM, 2012, P.55-73.

BAPTISTA, J.A. O sucesso de todos na escola inclusiva. In: **Conselho Nacional de Educação. Uma educação inclusiva a partir da escola que temos.** Lisboa: Ministério da Educação, 1999, P. 123- 132.

BÉNARD da COSTA, A.M. Uma educação inclusiva a partir da escola que temos. In: **Conselho Nacional de Educação (Ed.): Uma educação inclusiva a partir da escola que temos.** Lisboa: Ministério da Educação, 1999, P. 35-36.

BRASIL. **Lei 11.645/08 de 10 de Março de 2008.** *Diário Oficial da União*, Poder Executivo, Brasília.

BELLO, Enzo. O pensamento decolonial e o modelo de cidadania no novo constitucionalismo latino-americano. **Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)**, v.7, n.1, 2015, p.49-61.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: **Sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais.** Salamanca – Espanha, 1994.

FERNANDES, Estevão Rafael. Algumas inflexões sobre o Brasil: Um experimento epistêmico radical desde Abya Yala. **REALIS-Revista de Estudos Anti-utilitaristas e Pós-coloniais**, v.6, n. 2, 2016, pp. 83-101.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade** 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.

FREIRE, Sofia. **Um Olhar Sobre a Inclusão.** *Revista da Educação*, Vol. XVI, nº 1, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/5299/1/Um%20olhar%20sobre%20a%20Inclus%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2024.

HOOKS, BELL. **Olhares negros: raça e representação.** São Paulo: Elefante, 2019.

LOPONTE, Luciana Gruppelli. **Sexualidades, artes visuais e poder: pedagogias visuais do feminino.** *Revista Estudos Feministas*, Volume: 10, Número: 2, Publicado: 2002,

P. 202 - 300. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/ZDsRh9p5xg7bZbCTGC6fS6c/abstract/?lang=pt>. Acesso: 15 jun. 2024.

Martins, R., & Tourinho, I. **Investindo No Potencial Das Pedagogias Culturais**. In: R. Martins, & I. Tourinho. **Pedagogias Culturais**. Santa Maria: Ufsm, 2014, Pp. 11-14.

MIRZOEFF, N. O direito a olhar. **ETD - Educação Temática Digital, Campinas, SP**, v. 18, n. 4, p. 745–768, 2016. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472>. Acesso em: 20 jun. 2024.

NUNES, Anne Caroline de Carvalho. **Por uma pedagogia decolonial e de interculturalidade crítica**: reflexões e novas ações de educação étnico-racial, a partir da formação continuada de professores de educação infantil. XXIX Simpósio de História Nacional. Contra os Preconceitos: História e Democracia. 24 a 28 de julho de 2017.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (Org.). **A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas latino-americanas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Clacso, 2005.

REIS, Mauricio de Novais; ANDRADE, Marcilea Freitas Ferraz de. **O pensamento decolonial**: análise, desafios e perspectivas. Revista Espaço Acadêmico. nº 202. 2018, pp.1-11. Disponível em: < <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/41070>>. Acesso em: 24 jun. 2024.

SAMPAIO, Cláudia Ingrid Campos Paiva Moreira. **Discussão étnico racial sobre as artes visuais brasileiras**: Rosana Paulino, Paulo Nazareth, Jaime Lauriano e o discurso do artista negro na contemporaneidade. XXV Congresso Nacional da Federação de Arte educadores do Brasil – CONFAEB. Fortaleza - CE. Nov. 2015.

SODRÉ, Muniz. **Samba, o dono do corpo**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** 1. ed. Trad. Sandra Regina Goulart Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010

NAYARA JOYSE SILVA MONTELES

Doutora em Performances Culturais pela Universidade Federal de Goiás. Professora efetiva de arte visuais do Instituto Federal de Goiás – Campus Uruaçu. Docente permanente do Mestrado Profissional em Artes do IFG e do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, Faculdade de Artes Visuais (FAV). As Pesquisas envolvem: Educação em Artes Visuais; Estudos Culturais e Educação Étnico-racial com ênfase nas questões decoloniais.

RICARDO ANTONIO GONÇALVES TEIXEIRA

Doutor em Educação. É professor desde 1988, atuando nas redes públicas federal, estadual, municipal e privada no Ensino Fundamental, Médio e Superior, com experiência na área de Educação Matemática, Educação inclusiva, Tecnologias Educacionais e Tecnologias Assistivas. Atualmente é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás FE/UFG e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação.